

ENSIPEX2024

MONITORAMENTO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA AGRICULTURA

Autor principal

EVERSON EDUARDO DA SILVA ANDRADE

fernando.jeferson1979@gmail.com

Título

MONITORAMENTO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA AGRICULTURA

Co-autor(es)

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

E-mail

FERNANDO.JEFERSON@UFRPE.BR

Resumo

Introdução: O monitoramento preciso de parâmetros físico-químicos desempenha um papel crucial na gestão eficiente das atividades agrícolas. Este estudo visa explorar como a monitorização desses parâmetros, incluindo solo, água e clima, pode ser aprimorada para melhorar a produtividade e a sustentabilidade na agricultura. **Objetivos:** O objetivo central é avaliar as tecnologias disponíveis para o monitoramento de parâmetros físico-químicos na agricultura, identificando ferramentas eficazes para agricultores. Além disso, busca-se compreender como a coleta de dados em tempo real pode melhorar a tomada de decisões relacionadas ao manejo do solo, irrigação e aplicação de insumos. **Metodologia:** A metodologia abrange revisão de literatura, análise de estudos de caso e experimentação prática em propriedades agrícolas. São avaliadas tecnologias como sensores remotos, estações meteorológicas automatizadas e dispositivos de monitoramento do solo. A coleta de dados inclui parâmetros como níveis de umidade, pH do solo, temperatura e outros indicadores relevantes. **Resultados:** Os resultados destacam a importância da coleta de dados em tempo real para uma gestão eficiente na agricultura. Agricultores que adotaram tecnologias de monitoramento experimentaram melhorias na precisão das práticas agrícolas, resultando em otimização de recursos e redução de custos. No entanto, desafios relacionados à acessibilidade e interpretação dos dados também foram identificados. **Conclusão:** A conclusão enfatiza que o monitoramento de parâmetros físico-químicos na agricultura é uma ferramenta valiosa para promover práticas sustentáveis. A adoção de tecnologias de monitoramento pode contribuir significativamente para a eficiência operacional e a preservação dos recursos naturais, destacando a necessidade de mais pesquisas e esforços para superar desafios de implementação.

Palavras-chave

MONITORAMENTO
FÍSICO
QUÍMICO
AGRICULTURA
SUSTENTAVEL